

Sun'iy intellekt o'qituvchini o'rnini bosa oladimi?

X. N. Yuldashev¹, J. M. Toshtemirov²

Fan va texnologiyalar universiteti ^{1,2}, 2-kurs talabasi ¹

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI²

xojimuhammadyuldashev207@gmail.com¹,

jaloliddintoshtemirov0@gmail.com²

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining ta'lim tizimidagi o'rnini, ularning imkoniyatlari va cheklovlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, AI tizimlari tasavvurni shakllantira olshi, diqqatni boshqara olishi va insoniy hissiy aloqa o'rnini to'liq bosa olmasligi asosiy muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada AI ni shunchaki o'qituvchi bo'lsa olishi emas, balki ta'lim jarayonini kuchaytiruvchi vosita sifatida rivojlantirish zarurligi ilgari suriladi. Gamifikatsiya, shaxsiylashtirilgan o'qitish, VR/AR texnologiyalarini qo'shish va "co-teacher" modeli orqali bu muammolarga yechim taklif etiladi.

Аннотация: В данной статье анализируется роль технологий искусственного интеллекта (ИИ) в системе образования, их возможности и ограничения. В частности, основными проблемами рассматриваются неспособность систем ИИ полностью формировать воображение, управлять вниманием и заменять человеческую эмоциональную связь. В статье подчеркивается, что ИИ не должен быть просто учителем, а должен развиваться как инструмент, усиливающий образовательный процесс. В качестве решений этих проблем предлагаются геймификация, персонализированное обучение, интеграция технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), а также модель «со-учителя».

Annotation: This article analyzes the role of artificial intelligence (AI) technologies in the education system, exploring their capabilities and limitations. In particular, it highlights key challenges, such as AI systems' inability to fully foster imagination, manage attention, or replace human emotional connection. The article argues that AI should not merely serve as a teacher but should be developed as a tool to enhance the educational process. Solutions to these challenges are proposed through gamification, personalized learning, the integration of VR/AR technologies, and the "co-teacher" model.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt (AI), ta'lim, tasavvur, diqqat, o'qituvchi, gamifikatsiya, empatiya.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), образование, воображение, внимание, учитель, геймификация, эмпатия.

Keywords: artificial intelligence (AI), education, imagination, attention, teacher, gamification, empathy.

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimi texnologik inqilob bosqichida turibdi. Sun'iy intellekt texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelmoqda, jumladan ta'lim jarayoniga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. ChatGPT, Khanmigo, Duolingo Max kabi AI asosidagi platformalar bugun millionlab insonlarga bilim

olishda ko‘mak bermoqda. Shu bilan birga, bir savol tug‘iladi: “Sun‘iy intellekt o‘qituvchilarni o‘rnini bosa oladimi?”

Bu savolga javob sodda emas. Chunki o‘qituvchi — bu faqat bilim beruvchi emas, balki motivator, yo‘l ko‘rsatuvchi, tasavvur uyg‘otuvchi shaxsdir. AI esa hozircha ko‘proq axborot beruvchi vosita rolini bajaradi. Maqolada aynan shu tafovutlar va ularni kamaytirish yo‘llari ilmiy tahlil qilinadi.

An‘anaviy ta‘lim jarayoni asosan uch ko‘nikmaga tayanadi:

1. Bilim berish
2. Tafakkurni shakllantirish
3. Motivatsiya va diqqatni boshqarish

AI birinchi ko‘nikmani bajarishda mukammal: u cheksiz ma‘lumotga ega, tez va aniq javob bera oladi. Biroq ikkinchi va uchinchi ko‘nikmalar — tasavvur hosil qilish va e‘tiborni boshqarish — inson omiliga bog‘liq. Tasavvur o‘qitishning asosi hisoblanadi, ayniqsa fan, san‘at, falsafa va ijodiy yo‘nalishlarda.

Asosiy masalalar. AI javob beradi, tushuntiradi, lekin inson ongida yangi tasavvurlar hosil qila olmaydi. Tasavvur – Inson miyyasida borlikdagi predmetni rasmini chizishdek ishlaydi. Inson o‘qituvchi esa savollar orqali va real hayotda ko‘rsatib yoki qurib ko‘rsatish bilan fikrlashni o‘stiradi. Albatta ijtimoiy va emotsional muhit yarata oladi. Bu jihat ayniqsa bolalar va o‘smirlar ta‘limida juda muhimdir. Bugungi raqamli, chalg‘ituvchi muhitda diqqat uchun raqobat kuchli. Ijtimoiy tarmoqlar, tezkor kontent va xabarnomalar zamonida zerikarli va odatiy taqdim etilgan dars o‘quvchini fikr-hayolini ushlab qola olmaydi. Ko‘plab AI tizimlari aynan shu joyda ojiz bo‘lib qolmoqda. Motivatsiya — o‘qituvchining eng muhim vazifalaridan biri. Insonni harakat qilishi uchun shaxsining energiyasi, ovoz ohangi, ko‘z qarashi yoki ishonch beruvchi so‘zlaridir. Bu o‘quvchini rag‘batlantiradi, o‘quv jarayonida oldinga siljishida yordam beradi. AI hozircha bunday hissiy aloqa o‘rnini to‘liq bosa olmaydi. Har bir o‘quvchi turli usulda o‘rganadi: kimdir ko‘rish orqali borliqni visual tahlil qilib ilm oladi, kimdir eshitish orqali, yana kimdir amaliyot orqali: qurib ko‘rish, buzib ko‘rish va o‘zgartirish bilan. Hozirgi ko‘plab AI tizimlari bunday farqlarni inobatga olmay bitta shaklda dars beradi.

Taklif etilayotgan yechimlar. *AI-ni “stimulyator” sifatida rivojlantirish.* Hozirgi ko‘plab sun‘iy intellekt tizimlari o‘quvchiga tayyor javobni beradi, bu esa o‘quvchi o‘zi o‘ylab ko‘rishini kamaytiradi ya‘ni tafakkur va tasavvur shakllanishini chegaralaydi. AI o‘quvchiga tayyor bilim bermasdan, aksincha, tizimlashtirilgan savollar orqali ya‘ni o‘ylab topsa bo‘ladigan yechimlar uni o‘ylashga, taxmin qilishga va xulosa chiqarishga undashi lozim. Masalan, agar o‘quvchi bir savolga AI chatbotlarda yehim so‘rasa, Ai unga savol ma‘lum savol berishi kerak. Bu savolni o‘quvchi topa olmasa baribir javobni bermasdan savolni mazmunini bo‘laklab mayda-mayda savollarga ajratib berish va oxirida ularni javobini birlashtirib umumiy xulosa olishga yetaklashi kerak. Bunday yondashuv “o‘rgatuvchi emas, yo‘l ko‘rsatuvchi” AI modelidir. Bu model orqali o‘quvchi passiv bilim oluvchi emas,

balki faol o‘rganuvchiga aylanadi. Natijada, insonning mustaqil fikrlash va ijodiy tafakkur qilish qobiliyati rivojlanadi.

Gamifikatsiya (Gamification — o‘yin elementlarini qo‘shish) va VR/AR texnologiyalarini qo‘shish. Bugungi raqamli davrda o‘quvchini faqat matn yoki oddiy darslik orqali jalb qilish qiyinlashgan. Shuning uchun o‘quv jarayoniga o‘yin mexanizmlarini qo‘shish orqali o‘quvchini qiziqtirish, hayolini ushlab turish va motivatsiyasini oshirish samarali usullardan biridir. Gamifikatsiyada o‘quvchi ball, bosqich, mukofot va raqobat elementlari orqali o‘qishga qiziqadi. Bundan tashqari, VR (Virtual Reality — virtual reallik) va AR (Augmented Reality — kengaytirilgan reallik) texnologiyalari yordamida dars jarayonlari jonli muhitga o‘xshash tarzda tashkil etilishi mumkin. Masalan, tarix darsida o‘quvchi VR orqali qadimiy shaharlarga “sayohat qiladi” yoki biologiya darsida AR yordamida inson tanasi organlarini 3D ko‘rinishda o‘rganadi. Bu esa diqqatni uzoqroq muddat ushlab qolishga va bu orqali bilimni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Shaxsiylashtirilgan o‘qitish (Personalized Learning — shaxsga moslashtirilgan ta’lim). Har bir o‘quvchining o‘rganish uslubi, qiziqish darajasi, yoshi, xotira tezligi va bilimni qabul qilish shakli turlicha bo‘ladi. Shaxsiylashtirilgan ta’limda AI har bir o‘quvchi haqida ma’lumotlarni tahlil qilib, unga moslashtirilgan dars strategiyasini ishlab chiqadi. Masalan: tez o‘rganadigan o‘quvchiga murakkab topshiriqlar, ko‘proq ko‘rgazmali material orqali o‘rganadiganlarga vizual kontent, eshitish orqali o‘rganadiganlarga esa audio darslar taklif etiladi. Bu usul an’anaviy “hamma uchun bir xil” ta’lim modeliga nisbatan samaraliroq bo‘ladi va o‘quvchini faol ishtirokchiga aylantiradi. “Co-teacher” modeli (Co-teacher model — hamkorlikdagi o‘qituvchi modeli). “Co-teacher” modeli bu inson va AI birgalikda dars o‘tuvchi hamkorlik modeli hisoblanadi. Bu yondashuvda AI o‘qituvchiga aylanmaydi, balki uning ishini yengillashtiradi va ta’lim sifatini oshiradi. Masalan: AI — nazariy ma’lumotlarni beradi, mashq topshiriqlarini ishlab chiqadi, testlarni tekshiradi va statistika yuritadi. Inson o‘qituvchi — o‘quvchining emotsional holatini tushunadi, muhokama olib boradi, motivatsiya beradi va individual e’tibor qaratadi. Bu model orqali AI va insonning afzalliklari birlashtiriladi, natijada o‘quvchi chuqurroq va samaraliroq bilim oladi. Empatik AI yechimlari (Empathic AI solutions — empatiyaga ega sun’iy intellekt yechimlari) Empatiya (empathy — his-tuyg‘uni tushunish qobiliyati) — o‘qituvchilikda juda muhim jihatdir. Hozirgi AI tizimlari ovoz ohangi, tana tili, nutq ritmi kabi belgilarni tahlil qilib, empatiyani simulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo‘la boshlamoqda. Masalan, AI o‘quvchining ovozidagi charchoqni sezib, dars ritmini o‘zgartirishi yoki rag‘batlantiruvchi so‘zlar orqali diqqatni tiklashi mumkin. Bu insoniy empatiyani to‘liq almashtirmaydi, ammo aloqa sifatini oshiradi va o‘quvchini dars jarayonida faolroq qiladi.

Tajriba va misollar: Duolingo Max — bu Duolingo til o‘rganish platformasining 2023-yil 14-martda Duolingo Inc. (AQSh, Pittsburgh) tomonidan yaratilgan premium AI (sun’iy intellekt) asosidagi versiyasidir. U OpenAI GPT-4 texnologiyasiga tayanib, o‘rganish jarayonini interaktiv va shaxsiylashtirilgan qiladi. Uning asosiy funksiyalari: “Explain My Answer” — xatolarni tahlil qilib tushuntiradi; “Roleplay” — real vaziyatlarda muloqotni mashq qilish imkonini beradi; Personalized Learning

— mashqlarni o'quvchiga moslashtiradi. Shuningdek, gamifikatsiya (o'yin elementlari) orqali motivatsiya oshiriladi. Duolingo Max hozircha ko'proq ingliz tili uchun qo'llanadi. Kuchli tomoni — diqqatni ushlab turish va amaliy mashqlar, ammo tasavvur va ijodiy tafakkur talab qiladigan fanlarda hali cheklangan. **Khanmigo (Khan Academy)** — AI yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim yaratadi va individual yondashuvni ta'minlaydi. Khan Academy Amerikaning notijorat ta'lim tashkiloti bo'lib u 2006-yilda Sal Khan tomonidan talabalarni o'qishga yordam beradigan onlayn vositalar to'plamini yaratish maqsadida tashkil etilgan. Tashkilot video shaklida qisqa darslarni tayyorlaydi. Uning veb-saytida qo'shimcha mashqlar va o'qituvchilar uchun materiallar mavjud. Barcha manbalar veb-sayt va ilova foydalanuvchilari uchun bepul taqdim etilgan. **ChatGPT** — OpenAI tomonidan 2022-yil noyabr oyida ishga tushirilgan chatbot. U OpenAI ning GPT-3 katta til modellari oilasi ustiga qurilgan va nazorat ostidagi mustahkamlovchi o'rganish texnikasi bilan yaxshilangan.

ChatGPT prototip sifatida 2022-yil 30-noyabrda ishga tushirilgan hamda ko'plab bilim sohalarida batafsil javoblari va aniq javoblari bilan tezda omma e'tiborni tortdi. Uning notekis faktik aniqligi muhim kamchilik sifatida qaraladi. Ijodiy savollar berishda va tushuntirishda yordam beradi, biroq o'quvchini mustaqil tafakkurga majbur qilish mexanizmlari hali to'liq rivojlanmagan. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, hozircha AI ta'limning ayrim qismlarini samarali bajaradi, ammo inson o'qituvchining o'rnini to'liq bosa olmaydi. Kelajakda AI texnologiyalarining rivojlanishi bilan bu muammolarni bosqichma-bosqich kamaytirish mumkin bo'ladi. Sun'iy intellekt — bu ta'limda kuchli vosita, ammo u insonning o'rnini to'liq bosa olmaydi. U tasavvur, motivatsiya va empatiya kabi chuqur kognitiv-psixologik jihatlarni yetarli darajada qamrab olmaydi. Shunga qaramay, AI ni to'g'ri yo'naltirish orqali o'qituvchining yukini kamaytirish, ta'lim sifatini oshirish va individual o'qitishni rivojlantirish mumkin. Kelajakdagi ta'lim modelida AI — o'qituvchi emas, o'qituvchining hamkori bo'ladi.

Sun'iy intellekt ta'lim jarayoniga jadal kirib kelayotgan bo'lsa-da, u hozircha o'qituvchining o'rnini to'liq bosa olmaydi. Chunki ta'lim — bu faqat bilim berish emas, balki inson qalbi va ongiga yo'l topish san'atidir. O'qituvchi o'quvchiga nafaqat ma'lumot beradi, balki uni ilhomlantiradi, e'tiborini boshqaradi va tasavvurini uyg'otadi. AI esa hozircha insoniy hissiyot, empatiya va ijodkorlikni to'liq anglay olmaydi. Shunga qaramay, AI o'qituvchining raqibi emas, balki yordamchisi sifatida qaralishi kerak. To'g'ri yo'naltirilgan holda sun'iy intellekt dars jarayonini samaraliroq qiladi, o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashadi va o'qituvchining vaqtini tejaydi. Eng muhimi, u ta'limni yanada interaktiv, qiziqarli va imkoniyatlarga boy jarayonga aylantira oladi. Demak, kelajak ta'limi — “inson + AI” hamkorligiga asoslangan bo'lib, bunda o'qituvchi markazda qoladi, AI esa uning ijodiy va ilmiy kuchini kengaytiruvchi vosita vazifasini bajaradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Toshtemirov, J., Haydarov, A., Begulov, U., & Djabbarov, O. (2025, September). Modeling multi-component heat transfer processes in multi-dimensional

domains. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3356, No. 1, p. 020008). AIP Publishing LLC.

2. Begulov, U., Khaydarov, A., Toshtemirov, J., & Abduraimov, O. (2025, September). To study the global solution of doubly nonlinear heat dissipation equation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3356, No. 1, p. 040009). AIP Publishing LLC.

3. Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Polity Press.

4. UNESCO. (2023). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*.

5. J. M. Toshtemirov, "Effects of a multicomponent heat source on ambient density in multidimensional fields," *ILM SARCHASHMALARI*, 33-350, 2-son (fevral 2025).

6. J. M. Toshtemirov, " A mathematical model for convective and nonlinear heat transfer in multi-variable, multi-component media" *ILM SARCHASHMALARI*, 48-250, 5/2-son (may 2025).

7. A.T. Khaidarov and J.M. Toshtemirov. Modeling of heat propagation processes in multidimensional domains. *Modern Probl. of Appl. Math. and Inform. Techn.* – Al-Khwarizmi, Tashkent, 2024, pp. 60-61.

8. A.T. Khaidarov and J.M. Toshtemirov. Heat source density in non-linear heat dissipation processes. *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, Russia, 2023*, pp. 72–80.

9. A.Mamatov and J.Toshtemirov. Visualization of the problem of multidimensional heat transfer through digital technologies. *Pedagogical reforms and their solutions*, Tashkent, 2024, pp. 44–47.

10. U. U. Begulov, Kh. Abdugappor, J. M. Toshtemirov, "Cauchy problem for a parabolic equation describing the heat propagation process in a non-divergent form under the influence of an exponentially varying density," *Matematik fizikaning zamonaviy usullari*, 2025.

11. J.M.Toshtemirov , M.A.Asadullayeva. "The effect of the heat source on the ambient density in the processes of non-linear heat propagation in multidimensional fields" *International scientific journal «Modern science and research» 2023* doi.org/10.5281/zenodo.10052972 pp, 892-899.